

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна

Магистрант факультета «Дошкольное и начальное образование»,
Ташкентский Международный университет Кимё, Республика Узбекистан,
город Ташкент

Урзова Марина Батыровна

Научный руководитель,
профессор, доктор педагогических наук кафедры педагогики
Ташкентского Государственного Педагогического Университета имени
Низами

Аннотация. Статья посвящена анализу использования творческих заданий в качестве эффективного средства стимулирования познавательной деятельности младших школьников при изучении русского языка. В работе представлены различные типы творческих заданий, рассматривается их воздействие на развитие обучающихся, а также возможность включения данных форм работы в образовательный процесс. Особое внимание уделяется тому, что применение творческого подхода способствует лучшему освоению учебных материалов и формирует у учеников интерес к обучению, развивает навыки самостоятельного мышления и улучшает коммуникативные способности.

Ключевые слова: творческие задания, познавательная активность, младшие школьники, русский язык, учебный процесс, развитие, самостоятельность, коммуникативные навыки.

Annotation. The article is devoted to analyzing the use of creative tasks as an effective means of stimulating cognitive activity of junior schoolchildren when studying Russian language. The article presents different types of creative tasks, considers their influence on the development of students, as well as the possibility of including these forms of work in the educational process. Particular attention is paid to the fact that the use of creative approach contributes to better learning of the educational material and forms schoolchildren's interest in learning, develops independent thinking skills and improves communicative abilities.

Keywords: creative tasks, cognitive activity, junior schoolchildren, Russian language, learning process, development, independence, communicative skills.

Обучение русскому языку в начальной школе направлено не только на овладение грамматическими нормами и правилами, но и на формирование у учащихся познавательного интереса, креативного мышления и самостоятельности. Традиционные подходы к преподаванию часто не учитывают индивидуальных особенностей учеников и не всегда обеспечивают качественное усвоение знаний. Именно поэтому особую значимость приобретают творческие задания, способствующие активации познавательной деятельности младших школьников, мотивации к углубленному изучению предмета и развитию значимых личностных и интеллектуальных качеств [1; с. 140].

Под творческими заданиями в педагогической практике подразумеваются задачи, требующие от учащихся поиска оригинальных решений, активного применения уже имеющихся знаний в новых условиях. В рамках изучения русского языка такие задания могут включать сочинения, эссе, составление рассказов, анализ художественных произведений и другие виды деятельности, предполагающие активное использование языковых средств и работы с текстами.

Согласно теории активного обучения, разработанной педагогами и психологами, активизация познавательной деятельности учащихся способствует более эффективному усвоению знаний, развитию критического мышления и творческих способностей [5; с. 125]. Подобные задания формируют практические умения и внутреннюю мотивацию учащихся, что ведет к повышению их академических достижений.

Творческие задания могут иметь разнообразные формы и быть ориентированы на выполнение различных учебных целей. Самые распространенные типы заданий, которые могут быть использованы при изучении русского языка в начальной школе:

1. Написание сочинений и пересказ текстов способствуют развитию навыка формулировки собственных мыслей, последовательного изложения информации, что положительно сказывается на развитии письменной и устной речи.

2. Составление рассказов по картинкам или сюжетам стимулирует воображение, помогает развивать навыки создания текстов, совершенствует аналитические и синтетические способности.

3. Включение игровых упражнений с языковыми структурами вроде кроссвордов, ребусов и загадок укрепляет языковые навыки, развивает логическое мышление и внимательность.

4. Дискуссии и дебаты, направленные на развитие устной речи и аргументирования, помогают учиться слушать собеседников, выразить собственное мнение и участвовать в обсуждении тем на русском языке.

5. Проектная работа способствует развитию исследовательских и презентационных навыков, умению работать с информацией и документальными источниками.

Внедрение творческих заданий в процесс обучения русскому языку позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса, создавая условия для всестороннего развития личности ученика [2; с. 270]. Творческие задания стимулируют повышение уровня познавательной активности у учащихся младшего школьного возраста. Помимо закрепления теоретических знаний, они способствуют формированию умений критического анализа, самостоятельности в учебной деятельности, а также развитию коммуникативных и исследовательских компетенций.

Стимулирование развития креативности и воображения у учащихся осуществляется посредством выполнения творческих заданий, которые требуют поиска оригинальных решений проблемных ситуаций и это способствует развитию гибкости мышления и новаторского подхода. Мотивация к обучению повышается благодаря предоставлению учащимся возможностей для самовыражения. Образовательный процесс становится более привлекательным и захватывающим. Глубокое усвоение учебного материала обеспечивается творческим подходом, предполагающим использование приобретенных знаний в различных контекстах, в отличие от стандартных упражнений. Развитие навыков самостоятельности и ответственности происходит в процессе творческой деятельности, когда ученики самостоятельно принимают решения, организуют свою работу и осуществляют контроль над её выполнением.

Применение творческих заданий на уроках русского языка может осуществляться различными способами. Например, после изучения грамматической темы «Склонение имен существительных», ученикам предлагается создать рассказ, включающий максимальное количество примеров с изучаемыми формами. Упражнение нацелено на закрепление грамматических правил и на формирование творческого отношения к языку. Другой пример - работа над проектами, основанными на темах окружающей среды или литературных произведениях. Учащиеся могут создавать иллюстрированные истории, проводить выставки, разрабатывать проекты на темы «Моя семья», «Дом моей мечты» или «Родная природа» и многие другие.

Эти виды работ позволяют сочетать вербальные и визуальные формы выражения, расширяя спектр учебных материалов.

Творческие задания играют значимую роль в повышении познавательной активности младших школьников при изучении русского языка. Они не только способствуют эффективному усвоению учебного материала, но и развивают у учеников критическое мышление, творческий потенциал, коммуникативные умения и способность к самостоятельной работе. Интеграция творческих методик в образовательный процесс позволяет создать более динамичную и мотивирующую обучающую среду, в которой каждый ученик имеет возможность раскрыть свои таланты и интересы.

Литература:

1. Павлова А.С. Творческие задания на уроках русского языка как способ активизации познавательных интересов учащихся. М.: Инфинити, 2021. – с. 140
2. Разуваев Д.Б. Познавательные интересы младших школьников. М.: Юрайт, 2020. – с. 270
3. Султанова Н.М. Решение творческих задач на уроках русского языка в младших классах. Самара: СГПУ, 2021. – с. 96
4. Фоменко Н.В. Развитие познавательного интереса детей младшего школьного возраста. М.: Лабиринт, 2019. – с. 204
5. Ярошенко В.К. Система творческих заданий на уроках русского языка в младших классах. СПб: Питер, 2021. – с. 125